

Quer saber mais sobre o projeto *RethinkAction*?

Visite a nossa página: www.rethinkaction.eu

E siga-nos nas redes sociais: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

O projeto *RethinkAction*

O projeto *RethinkAction* é financiado pelo programa Horizon 2020-EU.3.5. O projeto junta treze parceiros de nove países, combinando vários campos de conhecimento tais como ciências sociais, ciências políticas, políticas de usos do solo, ciências do ambiente, ciências geofísicas (terra e atmosfera), observação remota, modelação de tecnologias de comunicação de informação (ICT), modelos de avaliação integrada (IAMs) e comunicação.

Começando a outubro de 2021 e durante quatro anos, a equipa do *RethinkAction* irá desenvolver uma plataforma de decisão trans-setorial, ajustada a diferentes necessidades de utilizadores finais. A plataforma irá produzir informação clara e de valor acrescentado sobre alterações climáticas e, consciencializar e promover soluções de mitigação e adaptação baseadas no domínio de usos do solo (LAMS).

A plataforma estará centrada no domínio de usos do solo, como a chave para a manutenção da vida e de concretização de metas no contex-

to das alterações climáticas, ajudando as pessoas a compreender como mudanças individuais do seu estilo de vida podem ter efeito nos usos do solo. Além disso, vai permitir a utilizadores acederem a LAMS estabelecendo a ligação entre a escala local, Europeia e Global, com base em seis casos de estudo que representam as principais diferenças regionais relacionadas com alterações climáticas.

Com esta abordagem o projeto *RethinkAction* tem como objetivo o de consciencializar mudanças de comportamento individuais e não apenas mudanças políticas. Através do desenvolvimento de soluções em processo participativo, o projeto vai também promover a participação ativa na ação climática de decisores políticos, cidadãos e outras partes interessadas Europeias.

Objetivos

Envolvimento

Conceitos

Transformar